

MILLIY QADRIYATLARGA ASOSLANGAN AYOLLAR TARBIYASINING OILA AXLOQIY MADANIYATINI SHAKLLANTIRISHDAGI O'RNI

Mamasoliyeva Xadichaxon

Andijon davlat pedagogika instituti

Pedagogika fakulteti Pedagogika yo'nalishi

1-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17647676>

Annotatsiya: Maqolada milliy qadriyatlarimiz, ular asosida tarbiyalangan ayol-qizlarimizning o'zbek oilalaridagi o'rni shuningdek oilada milliy qadriyatlarni va axloqiy madaniyatni shakllantirishdagi ayol-qizlar ahamiyati, yosh avlod tarbiyasidek mas'uliyatli jarayondagi ayollarning va tarbiyali qizlarning tutgan o'rni haqida so'z boradi.

Kalit so'zlar: milliy qadriyatlar, axloqiy madaniyat, oila, milliy qadriyatlarga asoslangan ayollar tarbiyasi va ularning o'zbek oilalaridagi o'rni.

Abstract: The article discusses our national values, the role of women and girls raised on their basis in Uzbek families, the importance of women and girls in the formation of national values and spiritual and moral culture in the family, and the role of women and educated girls in such a responsible process as the upbringing of the younger generation.

Keywords: national values, moral culture, family, education of women based on national values and their role in Uzbek families.

Аннотация: В статье рассматриваются наши национальные ценности, роль женщин и девушек, воспитанных на их основе в узбекских семьях, значение женщин и девушек в формировании национальных ценностей и духовно-нравственной культуры в семье, а также роль женщин и образованных девушек в таком ответственном процессе, как воспитание подрастающего поколения.

Ключевые слова: национальные ценности, нравственная культура, семья, воспитание женщин на основе национальных ценностей и их роль в узбекских семьях.

Milliy qadriyatlar har bir xalqning tarixi, madaniyati, urf-odat va an'alarini o'zida mujassamlashtiradi. Bizning O'zbekistonimizning ham bir-biridan go'zal an'ana, urf-odat, go'zal tarbiya va axloqiy qadriyatlari bor. Jonajon O'zbekistonimizda qadim-qadimdan, ajdodlarimizdan avlodlariga qolgan betakror urf-odat va qadriyatlarimiz mavjuddir. Bugungi kunda milliy qadriyatlarni oilaga va yosh avlodga singdirishda ayollarimizning o'rni beqiyos bo'lib, ularo'zlarining milliy qadriyatlarga asoslangan tarbiyasi bilan oiladagi axloqiy madaniyatni shakllantira oladi. Agar ayolning o'zida milliy qadriyatlar bo'lmasa va uning o'zida axloqiy madaniyat bo'lmasa u oilada va kelajak avlod tarbiyasida o'z o'rniga ega bo'la olmaydi. Ayol eng beqiyos inson. U o'zida eng ezgu fazilatlarni ona vatanining go'zal tarbiyasini mujassam eta oladi. Aynan ayolgina avlodlar o'rtasidagi milliy qadriyatlarga bo'lgan hurmat va axloqiy madaniyatni shakllantirishdagi asosiy o'rnga egadir.

Milliy qadriyatlar bu xalqning o'z tarixiy tarbiyasi va axloqiy madaniyati demakdir. Bular: vatanparvarlik, insoniylik, hurmat, halollik, to'g'riso'zlik, insonlar o'rtasidagi mehr-oqibat va barcha ezgu fazilatlar.

Oiladagi axloq madaniyati nima degani? Oila a'zolari o'rtasidagi o'zaro hurmat, mehr oqibat, o'ziga bo'lgan mas'uliyatni his etish va milliy qadriyatlarni hurmat qilish kabilar oilaning

axloqiy madaniyati hisoblanadi. Bu kabi milliy qadriyat va axloqni oilada shakllantirish esa ayolning vazifasidir.

“Go’zal urf-odatlarimiz umrboqiydir.O’zbek xalqi asrlar davomida o’ziga xos xilma-xil urf-odatlar,marosimlarni yaratdi.Yer yuzidagi har bir millat faqat uning o’ziga xos bo’lgan an’ana va qadriyatlari bilan alohida ajralib turadi,tabiiki,har qaysi xalqning bebaho boyligi bo’lgan bunday qadriyat va an’analar bir-ikki kunda paydo bo’lib qolmagan.Insoniyatning necha ming yillik tarixiy tajribasi shuni ko’rsatadiki, biron–bir narsaning an’anaga,ayniqsa,qadriyatga aylanishi uzoq davrni talab qiladi.Yillar, asrlar davomida muayyan qarash, odat, tushuncha, tajribalar zamonlar, avlodlar sinovidan o’tadi, sayqal topib boradi.Agar ular keying avlodlar tomonidan ham qabul qilinsa,davom ettirilib, urf-odatga aylansa, demakki, endi ularni milliy an’ana va qadriyat deb atash mumkin bo’ladi.”[1.35]

Yuqorida aytib o’tilganidek an’analar va qadriyatlar asrlar davomida avloddan-avlodga o’tadi,ammo aynan manashu o’tish jarayonida ayol muhim ahamiyatga ega bo’lib, u yosh avlod ongida qadriyat va an’analarga bo’lgan hurmat va ularga amal qilishni singdirishi zarurdir.Aslini olganda milliy qadriyatlarga asoslangan tarbiyaga ega ayol qanday bo’ladi? Eng avvalo oilani muqaddas deb biladigan,milliy qadriyatlari ya’ni halollik,sabr-toqat,mehribonlik ,samimiylik rostgo’ylik va shu kabi ko’plab axloqiy fazilatlarning sohibasi tushuniladi.

“Ona-xalq pedagogikada ona–eng yuqori ijtimoiy qadriyatdir.Onalar insoniyatning asosiy me’morlaridir.”[2.95]

Darhaqiqat, onalar har bir inson shakllanishida balki,unda axloqiy sifatlar rivojlanishida ham muhim ahamiyatga egadir.Axloqiy qadriyatlar asosida tarbiyalangan farzandlar esa nafaqat tarbiyasi,shu bilan birga bilimli bo’lib ham voyaga yetadilar.Komil yoshlar esa Yangi O’zbekistonimiz poydevori hisoblanadi. Oilaning eng muhim vazifalaridan biri-tarbiya hisoblanadi.Oila- muqaddas dargoh va tarbiya maskanidir.Oiladagi axloqiy madaniyat uning a’zolarining tarbiyasi muloqoti desak ham bo’ladi.Oilaga bo’lgan hurmat ham bizning azaliy qadriyatlarimizdan biridir.“Oilani muqaddas bilmaganlar uchun muqaddas narsanig o’zi yo’q!”[3.42]. Ushbu hikmatli so’z orqali ham inson agarda oilasiga hurmat bilan qaramasa u uchun dunyoda qadrli deb biladigan boshqa hech narsa yo’q ekanligi takidlab o’tilgan.Oila esa har qaysi insonning tarbiya topadigan inson sifatida shakllanadigan maskanidir.Unga hurmat bilan qarash kelajakka hurmat bilan qarash,kelajak avlod oldidagi mas’uliyatni anglash demakdir.

Oilaning axloqiy madaniyati uni tashkil etuvchi insonlarning axloqiga asoslanadi.Buning asosiy sababi insonlar o’zlaridagi go’zal fazilatlarnigina boshqalarda ham shakllantira oladi.Shunday ekan ayolgina farzand ongida,o’z dilbandi fikrlarida, faqat ezgu qarashlarni,ezgu fikrlarni va axloqiy madaniyatni rivojlantirishga qodir insondir.

“Ota-ona oila sharoitida ma’naviy-axloqiy tarbiyani uyushtirishda bolalarda eng oily axloqiy sifatlar-ota-onani hurmat qilish, oilaning katta yoshli a’zolariga hurmat ko’rsatish, atrofdagilarga mehr-muhabbatli bo’lish, kattalarni izzat qilish, to’g’riso’zlik, mehnatsevarlik, kamtarlik, insonparvarlik, or-nomus, g’urur, vijdon,saxiylik, har qanday jarayonda ham adolatli bo’lish,intizomlilik,ijtimoiy faollik, chin fuqarolik, oilaparvarlik va boshqalarni shakllantirishda alohida e’tibor qaratishlari lozim.”[4.98]

Quyidagi fikrni o’qir ekanmiz oilada ayol tarbiyaga mas’ul ekanliga yana bir bor ishonch hosil qilishimiz mumkin.Ahamiyat berib qaralganda har bir farzand onasi orqali ko’proq tarbiyalanadi.Onalarning quyoshdek mehri,go’zal so’zlari va ulardagi milliy tarbiya farzandlarida ham namoyon bo’ladi.

Xulosa o'rnida shuni aytish mumkinki, ayol har qaysi davrda tarbiya beruvchi asosiy inson bo'lgan, milliy qadriyatlarimiz, go'zal an'analarimizni yosh avlodga o'rgatish ham aynan ayolda mujassam. U nafaqat tarbiya va axloqli inson balki, axloqli madaniyatni o'zida namoyon qilgan oilaning asosiy qismidir. Ayolning bergan tarbiyasi orqali farzandlar qalbida va oilada o'zaro hurmat, mehr-oqibat, halollik, to'g'riso'zlik va eng asosiysi ona vatanga bo'lgan cheksiz muhabbat shakllanadi. Buning sababchisi esa milliy qadriyatlarga hurmat bilan qaraydigan, oilasini muqaddas deb biladigan, farzandlari oldidagi mas'uliyatni his qilgan, shuningdek bilim olish va o'zini rivojlantirish uchun izlanib oilasiga foydasi tegishi uchun tinimsiz harakat qiladigan onalar turadi. Ayol go'zallik timsoli bo'lganidek, axloq va qadriyatlarni ham o'zida mujassamlashtirgan inson sifatida azal-azaldan e'tirof etiladi. Oilalarning axloqiy madaniyati onalarimizning bizga bergan go'zal axloqiy tarbiyasi orqali vujudga keladi. Zero, qizlarimiz milliy qadriyatlarga asoslangan tarbiya orqali ulg'ayar ekan, ularni kelajakda farzandlari va oilasi ham milliy qadriyat degan tushunchaga ega bo'ladi deya olamiz. Bu esa O'zbekistonimiz kelajak avlodlarida ham miliy qadriyatlarni hurmat qilinishi va axloqiy madaniyatlarni o'zlarida rivojlantirib borishlari demakdir. Jonajon vatanimizga bo'lgan muhabbatni kim farzand qalbiga jo qiladi? Oila a'zolari o'rtasidagi o'zaro hurmat kimga bog'liq? Farzandlarning axloqli va komil bo'lib voyaga yetishi uchun kim sabr-toqatini cheksiz mehrini beradi? Bilimli farzandlarni voyaga yetishi kimning hissasi orqali amalga oshadi? Albatta bularning barchasi mo'tabar onalarimiz, ayol – qizlarimiz ishtiroki orqali amalga oshadi. Shuningdek Vatanimiz kelajagi yopshlar qo'lida lekin ularning ona vataniga bo'lgan muhabbatni, tarbiyali bo'lishi va axloqiy fazilatlariga ega bo'lishi esa oiladagi ayollarga ham bog'liq. Milliy qadriyatlarimiz va axloqiy madaniyatga asoslangan oilalarimiz yurtimiz egalarini shakllantiruvchi maskandir.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Abdullayeva Arofatxon Abduvaxobovna. "Milliy tarbiya asoslari "darslik. Toshkent." *METHODIST NASHRIYOTI*", 2025.35 b.
2. F.O.Mirzayeva, N.X.Voxidova, B.N.Saidova. "Milliy tarbiya asoslari" *Pedagogika ta'lim sohasi bakalavriat ta'lim yo'nalishlari uchun darslik. Toshkent: "NIF MSH"*, 2024.95 b.
3. O'tkir Hoshimov. "Daftar hoshiyasidagi bitiklar", "Nurli dunyo" nashriyot uyi. Toshkent-2024.42 b.
4. X.J.Xudoyqulov, Z.R.Rasulova "Oila pedagogikasi". O'quv qo'llanma. Toshkent: "METHODIST NASHRIYOTI", 2023, 98 b